

RAUF PARFI IJODIDA POETIK OBRAZ YARATISHNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATI

Abduraximova Sofiya

NDU Tillar fakulteti

2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601575>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek she'riyatida munosib iz qoldirgan Rauf Parfi ijodida uchraydigan okkazional birliklar lingvopoetik xususiyatlari va uning mazkur birliklarni qo'llashdagi individual usullari tahlil etiladi. Shoirning o'ziga xos poetik tafakkuri, obrazlar tizimi va so'z yaratuvchilik qobiliyati orqali badiiy-estetik mazmun hosil qiluvchi birliklar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Okkazional birliklar, lingvopoetikka, badiiy-estetik mazmun

Til va adabiyot – bu tilning lingvistik va badiiy ifoda shakllaridan foydalanib milliy tafakkur mahsulini yuzaga keltirishdir. Adabiy asarlar tilning oddiy vositalaridan farqli o'laroq, uni yangicha talqin etish, yangi g'oyalarni asarga singdirish, ifodaning badiiy qatlamini chuqurlashtirish orqali estetik ta'sirga ega bo'ladi. Shu boisdan har bir ijodkorning o'ziga xos ijodiy stilli mavjud. Rauf Parfi o'zbek she'riyatida o'ziga xos ovozga ega shoirlardan biridir. Uning ijodida ko'plab okkazional birliklar – ya'ni she'riyatiga xos o'sha matnda qo'llaniladigan, yangi so'zlar, iboralar mavjuddir.

Okkazional birliklar – bu muallif tomonidan tilning imkoniyatlari asosida yaratilgan, ammo umumiy til me'yorlaridan tashqaridagi birliklar bo'lib, ular ko'pincha adabiy matn doirasida bo'ladi. Ijodkorning erkin ijod mahsuli hisoblanadi. A. G. Reformatskiy bunday birliklarni “konkret kontekstdan tashqarida o'z funksiyasini yo'qotadigan birliklar” sifatida tavsiflaydi¹.

Quyida biz Rauf Parfining “Ona” nomli she'rida uchraydigan okkazional birliklarni tahlil ostiga tortamiz. Bu she'rda ichki kechirmalar, yurakdan chiqqan sog'inch ohanglari va badiiy ifoda vositalarining yuksak darajada uyg'unlashuvi bilan ajralib turadi. Sherning dastlabki satrlariga nazar soladigan bo'lsak :

Yana qaytib keldim. Chang to'zgan

Yo'limizni sog'indim, ona.

Tom ustida maysalar o'sgan

Uyimizni sog'indim, ona.

Yuqorida parchada *tom ustida maysalar o'sgan* okkazional obrazini uchratishimiz mumkin. Bu obraz hozirgi kunimizda kam uchraydigan holatdir.

“Tom ustida maysalar” – bu tashlandiq, uzoq yillar davomida qarovsiz qolgan, ammo tabiat o‘z holicha yashayotgan uy manzarasini bildiradi. Bu yerda vatan sog‘inchi, ota uyga bo‘lgan muhabbat poetik obraz orqali ifodalangan. Estetik jihatdan – ona uyi abadiy va hayotiy jarayonlarda qatnashayotgan “tirik” makon sifatida tasvirlangan.

Keyingi misrada shoir har bir insonga bolalik xotiralarini yodiga solmoqchi bo‘lgandik .

“To‘yib-to‘yib sopol kosada
Muzdek quduq suvin ichayin”

“To‘yib-to‘yib” – bir xil so‘zning takrorlanishi orqali ekspressivlik kuchaytirilgan. “Sopol kosada muzdek quduq suvi” – etnik, milliy konnotatsiyaga ega okkazional obraz. Bu ifoda orqali ona yurt, bola-chaqalik, totli xotiralar, bolalik davri kabi tushunchalar uyg‘unlashtirilgan. Bu esa tilning metaforik kuchini oshiradi.

O, qishloqning munis chiroyi...
Achchiq piyoz to‘g‘rayin o‘zim.
Dil sog‘inib yig‘laydi doim
Hozir, mayli, yig‘lasin ko‘zim.

Yuqoridagi parchada “munis chiroy” nomli okkazional birlik ifodalangan. Bu birlik “go‘zallik”so‘zidan farqli o‘laroq, mehr, muruvvat, ruhiy iliqlik, oddiylikdagi muqaddaslikni ifodalab kelmoqda. Bu okkazional birlik orqali qishloq manzarasini emas, balki uning ruhiy holatiga urg‘u berilgan. Rauf Parfi qisqa satrlar orqali butun borlig‘ni qalam ostiga oladigan buyuk shoirdir.

Og‘ushimda zangori sezgi,
Kiprigimda suyuq hayajon.
Ko‘zlarimda yumaloq sevgi,
Salomatman men ham, onajon

Yuqoridagi parchada shoir metaforik okkazional birliklardan unumli foydalangan. Misralarga e‘tibor beradigan bo‘lsak, “kiprigimda suyuq hayajon, ko‘zlarimda yumaloq sevgi” kabi metaforalarni uchratamiz. Suyuq hayajon va yumaloq sevgi kabi birliklar – sintagma oddiy til birligiga xos emas. Suyuqlik va yumaloqlik so‘zlari hususiyat bildiruvchi sifat guruhiga mansubdir. Yumalo odatda shaklga tegishli so‘z, bu yerda sevgining obrazli hajmi sifatida berilgan. Bu yangi bog‘lanma orqali sevgi hissining butunligi, to‘liqligi va sof shakldagi ko‘rinishi anglatiladi.

Rauf Parfi ijodida okkazional birliklar judayam ko‘p uchraydi, buning sababi okkazional birliklar she‘riyatga o‘ziga xos estetik zavaq bag‘ishlaydi. O‘quvchiga

noaniq bo'lgan terminlar bilan emas, hammaga ma'lum so'zlar orqali yangi fikrlarni ilgari so'rgan. Rauf Parfi ijodi tilning badiiy imkoniyatlarini kengaytirgan holda, yangi obrazlar, semantik konstruksiyalar va poetik birliklar yaratishga boydir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Мороховский А.Н. и др. Стилистика современного английского языка. — Киев: Вища школа, 1984. — 254с.
- 2.Turaeva M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: Fan, 2011. – 168 b.
3. Parfi R. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Yozuvchi, 2002.-148b
- 4.G'ulomov N. She'riyatda obraz va ifoda vositalari. – Toshkent: O'zbekiston, 1998.

